

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Instituto de la Judicatura
Centro de Formación Judicial

R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police [2020] EWCA Civ 1058

La razonabilidad como filtro previo de la injerencia
Ensayo

Presenta:

Rodolfo Antonio García Coronado

Catedrático:

Dr. Rogelio López Sánchez

Monterrey, Nuevo León

La razonabilidad como filtro previo de la injerencia

El presente ensayo deconstruye la sentencia del caso *R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police*, emitida por la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales el 11 de agosto de 2020, empleando como base analítica el principio de razonabilidad bajo la concepción de López Sánchez. La hipótesis que se plantea consiste en que el vicio determinante identificado por el tribunal británico no se localiza en la ponderación, sino en un estadio anterior, la exigencia de que toda injerencia en un derecho debe estar justificada en razones que limiten la discrecionalidad y proscriban la arbitrariedad. Es precisamente esta exigencia lo que López Sánchez identifica como razonabilidad.

Al realizar una introspección en la jurisprudencia mexicana para identificar el origen de la proporcionalidad, López Sánchez nos muestra que éste emergió del test de razonabilidad vinculado al principio de igualdad, consolidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 130/2007, a partir del caso de los militares separados del Ejército por vivir con VIH.¹ De conformidad con la referida tesis, la fijación del alcance de una garantía debe perseguir una finalidad constitucionalmente legítima, ser idónea, necesaria y, un cuarto elemento, estar justificada en razones constitucionales.²

En ese contexto, López Sánchez identifica a ese cuarto elemento (justificación en razones constitucionales) como la razonabilidad. Su raíz no está en la ponderación de Alexy, sino en el modelo anglosajón del *balancing*, que trasladado a la legislación mexicana, en el principio de legalidad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se desprende una

¹ López Sánchez, Rogelio, *Interpretación constitucional de los derechos fundamentales*, México, Porrúa, 2016, pp. 53-55.

² Tesis P./J. 130/2007, *Garantías individuales. El desarrollo de sus límites y la regulación de sus posibles conflictos por parte del legislador debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica*, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, t. XXVI, diciembre de 2007, p. 8.

prohibición de exceso y de arbitrariedad.³ En su versión de origen es un examen menos exigente, no reclama la minimización de la injerencia, sino que ésta no sea absurda.⁴ La razonabilidad opera así como un juicio de valor conforme al sentido común, que reputa admisible lo justo, proporcionado y equitativo, rechazando lo arbitrario.⁵ Funciona como una compuerta, si el poder que interfiere el derecho no está acotado por reglas que impidan su ejercicio arbitrario, el análisis no debería avanzar hacia la ponderación de los bienes en juego.

Ahora bien, el caso *Bridges* resolvió la licitud del uso de reconocimiento facial automatizado en vivo por la policía de Gales del Sur, que captaba de forma masiva los rasgos biométricos de los transeúntes para cotejarlos con listas de personas de interés.⁶ El demandante alegó, entre otras cuestiones, la vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así, al tratarse de una injerencia a un derecho, la medida debía superar dos exámenes, primero, estar prevista en la ley, con la debida accesibilidad, previsibilidad y protección frente a la arbitrariedad, y, posteriormente, ser proporcionada conforme al test de cuatro pasos de *Bank Mellat*.⁷

El tribunal centró su decisión en el primer examen, concluyendo que el marco jurídico era insuficiente porque permitía una alta discrecionalidad a los agentes respecto a dos cuestiones, el quién puede figurar en la lista de búsqueda y el dónde (en qué lugares puede desplegarse esa tecnología).⁸ La categoría de “persona de interés” para fines de inteligencia resultaba muy abierta, pues podía involucrar a cualquier persona, y ningún documento fijaba criterios normativos sobre la localización de los despliegues.

³ Cfr. López Sánchez, *op. cit.*, p. 54, sobre la razonabilidad como elemento adicional —estar “justificado en razones constitucionales”— y su derivación del principio de legalidad del artículo 14 de la Constitución.

⁴ Díez-Picazo, Luis María, *Sistema de derechos fundamentales*, Madrid, Thomson-Civitas, 2005, p. 114, cit. por López Sánchez, *op. cit.*, p. 54.

⁵ Corte IDH, Opinión Consultiva OC-13/93, 16 de julio de 1993, párr. 33, cit. por López Sánchez, *op. cit.*, p. 55.

⁶ *R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police* [2020] EWCA Civ 1058.

⁷ *Bank Mellat v Her Majesty's Treasury (No 2)* [2013] UKSC 39, [2014] AC 700, párr. 20 (Lord Sumption).

⁸ *Bridges*, *cit.*, párrs. 91, 124 y 130.

A la luz del marco teórico de López Sánchez, el defecto que Bridges ubica en la legalidad es, en rigor, un déficit de razonabilidad. El tribunal no reprocha que el fin fuera legítimo o que la medida no fuera idónea o excesiva frente a otras alternativas, sino que la injerencia no estaba justificada en razones que limitaran la discrecionalidad y evitaran su ejercicio arbitrario. Ello, es la traducción precisa del cuarto elemento de la tesis mexicana, estar justificado en razones constitucionales, y de su matriz de legalidad entendida como prohibición de arbitrariedad.

La consecuencia metodológica es decisiva y la expresa el propio tribunal, al no superarse la exigencia de legalidad, nunca se llega a la fase de proporcionalidad, de modo que el cuarto paso de *Bank Mellat* se aborda sólo a mayor abundamiento.⁹ La razonabilidad funciona como un filtro previo, una compuerta que, de no franquearse, torna innecesaria la ponderación. El siguiente flujograma reconstruye la secuencia que se mencionó:

Figura 1. Test de razonabilidad aplicado a *R (Bridges)*: la razonabilidad como filtro anterior a la ponderación.

⁹ *Bridges, cit.*, párr. 131.

El diagrama muestra por qué la crítica de López Sánchez a la jurisprudencia mexicana resulta ilustradora también fuera de su contexto. Reprocha a la corte haber fusionado o desordenado los subprincipios o haber incorporado la razonabilidad sin un fundamento metodológico claro, presupone que cada estadio del examen ocupa un lugar propio e insustituible. *Bridges* confirma esa intuición desde el *common law*, justamente por respetar el orden, legalidad y razonabilidad primero, proporcionalidad después, el tribunal puede declarar ilícita la injerencia sin necesidad de resolver el fondo del balance.

Además, ese orden explica el rechazo del motivo de proporcionalidad. El tribunal sostuvo que el juicio de equilibrio no es una operación aritmética de multiplicación de afectados, sino un ejercicio de valoración.¹⁰ La afirmación es coherente con la naturaleza axiológica que López Sánchez atribuye a la razonabilidad, un juicio de valor, no un cálculo, y que ese ejercicio no depende de haberse superado la compuerta de la legalidad.

En conclusión, la razonabilidad, entendida como exigencia de no arbitrariedad anclada en el principio de legalidad, ofrece una clave para deconstruir el caso *Bridges*. La sentencia no censura el peso relativo de los bienes en conflicto, sino la ausencia de razones que acoten la discrecionalidad policial. Situar correctamente ese reproche, antes de la ponderación, permite comprender por qué el tribunal pudo declarar la ilicitud de la medida dejando el balance a “mayor abundamiento”. La lección, de conformidad con López Sánchez, es que la arquitectura del examen importa, cuando la razonabilidad no está bien situada respecto de la proporcionalidad, el control constitucional se desordena; cuando lo está, permite decidir con economía y rigor.

¹⁰ *Bridges, cit.*, párr. 143.

Bibliografía

López Sánchez, R. (2016). *Interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos*. México: Porrúa.

R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police, C1/2019/2670 (Corte de Apelaciones 2020).